

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

НЕОНАТАЛ ЖАРРОҲЛИКДА ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ ОҒРИҚСИЗЛАНТИРИШДА МУЛТИМОДАЛ ЁНДАШУВ

Сатвалдиева Э.А., Дурдиев Н.Я.

Тошкент болалар миллий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот янги туғилган чақалоқларда операциядан кейинги оғриқсизлантириши усулларининг самарадорлигини баҳолашга қаратилган истиқболли қиёсий клиник кузатув сифатида ўтказилди. Жами 100 нафар бемор (ҳаётининг дастлабки 2 соатидан 2 ойликкача бўлган давр) тадқиқотга жалб қилиниб, операциядан кейинги аналгезия усулига кўра рандомизатсия асосида икки гуруҳга ажратилди. Асосий гуруҳда (мултимодал аналгезия – ММА) 74 нафар бемор кузатилди. Ушбу гуруҳда операциядан кейинги биринчи суткада промедол 0,2 мг/кг ва парацетамол 15 мг/кг вена ичига юборилди, иккинчи суткада эса парацетамол 15 мг/кг ҳамда ибупрофен 10 мг/кг вена ичига қўлланилди. Таққослаш гуруҳига 30 нафар бемор киритилиб, уларга промедол 0,4–0,5 мг/кг мушак орасига юборилди. Олинган натижалар янги туғилган чақалоқлар жарроҳлигида мултимодал аналгезия усулини амалиётга жорий этиши мумкинлигини ва унинг тезкор реабилитацияни таъминлашдаги муҳим ўрнини кўрсатади.

Калим сўзлар: мултимодал аналгезия, операциядан кейинги оғриқ синдроми, неонатал жарроҳлик, янги туғилган чақалоқлар, опиоид юкламасини камайтириши.

A MULTIMODAL APPROACH TO POSTOPERATIVE ANEMELIZATION IN NEONATAL SURGERY

Satvaldieva E.A., Durdiev N.Ya.

Tashkent Children's National Medical Center, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The study was conducted as a promising comparative clinical observation aimed at evaluating the effectiveness of postoperative anesthesia in newborns. A total of 100 patients were included in the study (the period from the first hours of life to 2 months), who were divided into two groups based on randomization, depending on the method of postoperative analgesia. In the main group (multimodal analgesia - MMA), 74 patients were observed. On the first day after surgery, promedol 0.2 mg/kg and paracetamol 15 mg/kg were administered intravenously to this group, and on the second day, paracetamol 15 mg/kg and ibuprofen 10 mg/kg were administered intravenously. The comparison group included 30 patients who were intramuscularly administered promedol at a dose of 0.4–0.5 mg/kg. The results obtained indicate the possibility of introducing the method of multimodal analgesia into practice in neonatal surgery and its important role in ensuring rapid rehabilitation.

Keywords: multimodal analgesia, postoperative pain syndrome, neonatal surgery, newborns, reduction of opioid load.

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМУ АНЕМЕЛИЗАЦИИ В НЕОНАТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Сатвалдиева Э.А., Дурдиев Н.Я.

Ташкентский детский национальный медицинский центр, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Исследование проводилось в качестве перспективного сравнительного клинического наблюдения, направленного на оценку эффективности методов послеоперационного обезболивания у новорожденных. Всего в исследование было включено 100 пациентов (период от первых 2 часов жизни до 2 месяцев), которые были разделены на две группы на основе рандомизации в зависимости от метода послеоперационной анальгезии. В основной группе (мультимодалая анальгезия - ММА) наблюдалось 74 пациента. В эту группу в первые сутки после операции внутривенно вводили промедол 0,2 мг/кг и парацетамол 15 мг/кг, а во вторые сутки внутривенно вводили парацетамол 15 мг/кг и ибупрофен 10 мг/кг. В группу сравнения вошли 30 пациентов, которым внутримышечно вводили промедол в дозе 0,4–0,5 мг/кг. Полученные результаты указывают на возможность внедрения в практику метода мультимодалой анальгезии в хирургии новорожденных и его важную роль в обеспечении быстрой реабилитации.

Ключевые слова: мультимодалая анальгезия, послеоперационный болевой синдром, неонатальная хирургия, новорожденные, снижение опиоидной нагрузки.

Кириш. Янги туғилган чақалоқларда учрайдиган жарроҳлик патологияларининг қарийб 80 фоизини эмбрионал ривожланиш бузилишлари билан боғлиқ нуқсонлар ташкил этади ва улар неонатал ўлимнинг асосий сабабларидан бири ҳисобланади [9]. Ҳозирги кунда операциядан кейинги биринчи суткада болаларнинг 75–80 фоизида етарли даражада оғриқсизлантириш таъминланмаётгани қайд этилган [18–23]. Янги туғилган чақалоқлар ва гўдакларда операциядан кейинги оғриқ синдромининг эпидемиологияси, учраш тезлиги ва клиник кечишини ўрганишга бағишланган илмий тадқиқотлар сони жуда кам бўлиб, маҳаллий адабиётларда бундай маълумотлар деярли учрамайди [11–15].

Кўплаб нейробиологик тадқиқотлар натижалари янги туғилган чақалоқ, ҳатто чуқур чала туғилган бўлса ҳам, оғриқни қабул қилиш ва ҳис этиш қобилиятига эга эканлигини тасдиқлаган [2,11,21]. Оғриқ импульсларини узатувчи кўтариловчи нерв йўллари ҳомиланинг 20-ҳафтасидан бошлаб функционал фаол бўлади, 28-ҳафтадан бошлаб эса оғриқ импульслари бош мия пўстлоғига етиб бориб, маълум даражада таҳлил қилиниши мумкин. Оғриқни назорат қилувчи пасаювчи тизим анатомик жиҳатдан туғилиш вақтига қадар шаклланган бўлса-да, унинг функционал фаоллиги ҳали етарли даражада ривожланмаган бўлади.

Операциядан кейинги оғриқсизлантириш муаммосига қизиқишнинг ортиши неонатал даврда бошдан кечирилган назоратсиз оғриқнинг узоқ муддатли салбий оқибатлари билан боғлиқдир [12–15]. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, неонатал даврда юзага келган кучли оғриқ таъсири носитсептив тизим ривожланишининг ўзгаришига, марказий асаб тизимида қайтмас функционал ўзгаришларнинг шаклланишига ва оғриққа жавоб реакцияларининг келажақдаги дастурланишига сабаб бўлиши мумкин [15–19]. Узоқ муддатли оқибатлар қаторига нейропсихик ривожланишнинг бузилиши, ижтимоий хулқ-атвордаги ўзгаришлар, диққатнинг пасайиши, ўрганиш қобилиятининг сусайиши ва бошқа муаммолар киради [19–21].

Янги туғилган чақалоқларда оғриқ сезувчанлигининг юқорилиги паст оғриқ чегараси, оғриққа узоқ давом этувчи жавоб реакцияси, оғриқни назорат қилувчи тизимларнинг функционал етилмаганлиги ҳамда назоратсиз оғриқнинг оғир оқибатлари билан изоҳланади [22,23]. Шу сабабли ушбу беморларда самарали ва хавфсиз аналгезияни таъминлаш муҳим клиник вазифа ҳисобланади.

Ҳозирги вақтга қадар янги туғилган чақалоқларда операциядан кейинги оғриқсизлантиришнинг асосий қисмини опиоид аналгетиклар ташкил этиб, улар кўпинча мушак орасига юбориш йўли билан қўлланилади. Сўнгги йилларда операциядан кейинги оғриқ синдромини даволашда профилактик ва мултимодал ёндашувларга алоҳида эътибор қаратилмоқда [21–23].

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, мазкур тадқиқотнинг мақсади ошқозон-ичак тракти ва сийдик тизимининг туғма нуқсонлари мавжуд янги туғилган чақалоқларда опиоид аналгетиклардан оқилона фойдаланишга асосланган мултимодал ёндашув ёрдамида операциядан кейинги оғриқсизлантиришнинг самарадорлиги ва хавфсизлигини оширишдан иборат бўлди.

Адабиётлар шарҳи. Янги туғилган чақалоқлар жарроҳлигида операциядан кейинги оғриқ синдромини самарали бошқариш масаласи болалар анестезиологияси ва интенсив терапиясининг энг долзарб йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда. Сўнгги йилларда чоп этилган илмий манбаларда таъкидланишича, неонатал даврда оғриқни етарли даражада назорат қилмаслик нафақат қисқа муддатли стресс реакцияларини кучайтиради, балки узоқ муддатли неврологик оқибатларнинг ривожланишига ҳам сабаб бўлиши мумкин.

Zwicker ва ҳаммуаллифлар (2016) томонидан ўтказилган тадқиқотда муддатидан олдин туғилган чақалоқларда неонатал даврда морфин қўлланиши миачанинг ўсиш суръатлари пасайиши ҳамда кейинчалик нейроривожланиш кўрсаткичларининг ёмонлашуви билан боғлиқлиги аниқланган. Ушбу натижалар опиоид препаратларининг янги туғилган чақалоқ миёси ривожланишига салбий таъсир кўрсатишини тасдиқловчи муҳим далиллардан бири ҳисобланади [23].

Неонатал даврда оғриқни баҳолаш ва ташхислаш ҳамон мураккаб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Глензел ва ҳаммуаллифлар (2023) томонидан ўтказилган тизимли таҳлилда муддатидан олдин туғилган болаларда оғриқ ва хулқ-атворни баҳолаш шкалаларининг ишончлилиги ҳамда валидлиги ўрганилиб, ДАН, CRIES ва бошқа баҳолаш воситаларининг клиник амалиётда оғриқни аниқлашдаги самарадорлиги тасдиқланган [12].

Боггини ва ҳаммуаллифлар (2021) томонидан эълон қилинган тизимли шарҳда неонатал даврда такрорий оғриқли муолажалар ва жарроҳлик аралашувлари бош мия ривожланишига салбий таъсир кўрсатиши қайд этилган. Муаллифларнинг фикрича, оғриқни самарали назорат қилиш нафақат симптоматик даволаш усули, балки нейропротектив ёндашув сифатида ҳам катта аҳамиятга эга [8].

Девсам ва Кинней (2021) неонатал реанимация бўлимларида сунъий нафас олдириш аппаратига уланган чақалоқларда оғриқни баҳолаш воситаларининг клиник аҳамиятини кўрсатиб берганлар.

Улар седатсия ва аналгезия ўртасидаги оптимал мувозанатни танлаш муҳимлигини алоҳида таъкидлайдилар [11].

Сўнгги йилларда янги туғилган чақалоқлар жарроҳлигида мултимодал аналгезия концепцияси кенг қўлланила бошлади. Мазкур ёндашув турли таъсир механизмларига эга бўлган анальгетикларни биргаликда қўллаш орқали опиоидларга бўлган эҳтиёжни камайтириш ва ножўя таъсирларни чеклашга қаратилган. Беллиэни ва ҳаммуаллифлар (2015) неонатал даврда оғриқни баҳолаш ва даволаш тизимли равишда ташкил этилиши лозимлигини, айниқса стандартлаштирилган протоколларнинг аҳамияти юқори эканлигини қайд этганлар [5].

Янги туғилган чақалоқлар жарроҳлигида опиоидлардан фойдаланиш билан боғлиқ асосий муаммолар нафас маркази фаолиятининг сусайиши ва ортикча седатсия ҳисобланади. Zwickler ва ҳаммуаллифлар (2016) опиоидларнинг узоқ муддатли неврологик оқибатларини кўрсатган бўлсалар, бошқа клиник тадқиқотлар мултимодал ёндашув опиоид юкламасини камайтириши ва беморларнинг тикланиш жараёнини тезлаштиришини тасдиқлаган [5].

Сўнгги йилларда ERAS (Enhanced Recovery After Surgery – жарроҳликдан кейинги тикланишни жадаллаштириш) концепцияси ҳам неонатал жарроҳлик амалиётида муҳим ўрин эгалламоқда. Боггини ва ҳаммуаллифлар (2021) опиоидларни чеклаш, эрта энтерал овқатлантириш ва тезкор реабилитация чораларини қўллаш неонатал даврда асоратлар сонини камайтиришга ёрдам беришини кўрсатганлар.

Шундай қилиб, охириги ўн йил давомида эълон қилинган илмий тадқиқотлар янги туғилган чақалоқлар жарроҳлигида мултимодал аналгезия опиоид юкламасини камайтириш, оғриқ синдромини самарали назорат қилиш ва узоқ муддатли неврологик асоратларнинг олдини олишда истиқболли йўналиш эканлигини тасдиқлайди. Айниқса, парацетамол ва ибупрофен каби неопиоид анальгетикларнинг комбинацияси неонатал беморларда хавфсиз ҳамда самарали стратегия сифатида тобора кенгрок тавсия этилмоқда [10].

Тадқиқот материал ива усуллари. Тадқиқот 2024–2026 йиллар давомида Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Миллий тиббиёт марказининг неонатал реанимация бўлимида амалга оширилди. Иш доирасида қорин бўшлиғи аъзолари ва сийдик чиқариш тизимининг туғма ривожланиш нуқсонлари мавжуд бўлган, ёши 2 соатдан 2 ойгача бўлган 104 нафар янги туғилган чақалоқда клиник кузатув ҳамда лаборатор-инструментал текширувлар ўтказилди.

Барча янги туғилган чақалоқлар жарроҳлик патологияси турига қараб гуруҳларга ажратилди. Биринчи гуруҳга сийдик чиқариш тизими ривожланиш нуқсонлари (обструктив уропатиялар, мултикистоз ва бошқалар) мавжуд беморлар киритилди. Иккинчи гуруҳ эса қорин бўшлиғи ўсмалари ва кисталари ҳамда ичак ривожланиш нуқсонлари аниқланган болалардан ташкил топди. Тадқиқотга жалб этилган янги туғилган чақалоқларнинг умумий тавсифи 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Тадқиқот намунаси бўйича умумий тавсиф

Туғма ривожланиш нуқсони тури	n	Чала туғилганлар	Тана вазни, г
Сийдик чиқариш тизими ривожланиш нуқсонлари	45	9	2959±608
Ошқозон-ичак тракти ва қорин бўшлиғи ривожланиш нуқсонлари ҳамда ўсмалари	59	8	3023±608
Жами	104	17	-

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси

2-жадвал

Янги туғилган чақалоқларда учраган туғма ривожланиш нуқсонларининг тавсифи

Туғма ривожланиш нуқсонлари	1-гуруҳ	2-гуруҳ	Жами	%
Сийдик чиқариш тизими ривожланиш нуқсонлари	23	20	43	41,3
Ингичка ичак ривожланиш нуқсонлари	14	8	22	21,1
Йўғон ичак ривожланиш нуқсонлари	7	1	8	7,7
Эмбрионал чурралар	4	5	9	8,6
Қорин бўшлиғи ҳажмли ҳосилалари	7	11	18	17,3
Бошқа касалликлар	3	-	3	2,8
Жами	59	45	104	100

2-жадвал маълумотларига кўра, тадқиқотда энг кўп учраган патология сийдик чиқариш тизими ривожланиш нуқсонлари бўлиб, уларнинг улуши 41,3 % ни ташкил этди. Ингичка ичак ва йўғон ичак ривожланиш нуқсонлари мос равишда 21,1 % ва 7,7 % ҳолларда қайд этилди. Қорин бўшлиғининг хажмли ҳосилалари 17,3 % беморда аниқланган бўлса, эмбрионал чурралар ва бошқа касалликлар нисбатан кам учраб, мос равишда 8,6 % ва 2,8 % ни ташкил этди. Янги туғилган чақалоқларда кузатилган ҳамроҳ касалликлар 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал

Беморларнинг умумий намунасида аниқланган ҳамроҳ патологиялар

Ҳамроҳ касалликлар	n (%)
Чала туғилиш	17 (16,3)
Интраутерин гипотрофия	9 (8,6)
Пневмония	8 (7,6)
Сепсис	5 (4,8)
Марказий асаб тизимининг ишемик-гипоксик шикастланиши	9 (8,6)
Перивентрикуляр қон қуйилиш, I–II даража	8 (7,6)
Даун синдроми ва туғма юрак нуқсонлари	4 (3,8)
Бошқа дисембриогенез стигмалари	15 (14,4)
Жами	75 (72,1)

Кўп сонли туғма ривожланиш нуқсонлари 15 нафар (14,4 %) болада қайд этилган. Даун синдроми 4 нафар (3,8 %) янги туғилган чақалоқда аниқланган. Ҳамроҳ соматик патологиялар 75 ҳолатда (72,1 %) учраган бўлса, неврологик симптоматика 17 нафар (16,3 %) беморда кузатилган. Шунингдек, 14 нафар (12,5 %) янги туғилган чақалоқда икки ва ундан ортиқ жарроҳлик амалиётлари бажарилган.

4-жадвал

ДАН (Douleur Aigue du Nouveau-ne) оғриқни баҳолаш шкаласи

Белгилар	Тавсифи	Балл
Юз ифодаси	Тинч ҳолат	0
	Гримаса кузатилмасдан кўзларни очиш-юмиш, инграш	1
	Юзда енгил азоб ифодаси, вақти-вақти билан тинчланиш	2
	Юздаги оғриқ ифодаси яққолроқ	3
	Жуда кучли азоб ифодаси	4
Қўл ва оёқ ҳаракатлари	Тинч, эркин ҳаракатлар	0
	Ҳаракатлар суст, вақти-вақти билан тинчланади	1
	Ўртача даражадаги фаоллик	2
	Узлуксиз ҳаракатлар	3
Овозли реакциялар (интубациясиз бола)	Шикоят йўқ	0
	Вақти-вақти билан безовталиқ	1
	Даврий йиғлаш	2
	Кучли безовталиқ билан узоқ йиғлаш	3
Овозли реакциялар (интубацияланган бола)	Безовталиқ йўқ	0
	Хавотирли ва безовта кўринади	1
	Даврий ҳиқиллаш	2
	Узлуксиз ҳиқиллаш	3

Изоҳ: максимал балл – 10. Балл қанча юқори бўлса, оғриқ ва ноқулайлик даражаси шунча юқори бўлади.

Статистик таҳлил (Student t-тести, АНОВА, регрессия ва χ^2 мезонлари) мултимодал аналгезиянинг афзалликларини тасдиқлади.

Операциядан кейинги мултимодал аналгезия концепцияси турли таъсир механизмларига эга бўлган бир нечта оғриқсизлантириш усулларини ёки анальгетикларни бир вақтда қўллашни назарда тутлади. Бундай ёндашув оғриқ назоратининг самарадорлигини ошириш билан бир қаторда опиоид препаратларга бўлган эҳтиёжни ва уларнинг ножўя таъсирларини камайтиришга имкон беради. Янги туғилган чақалоқлар ва гўдакларда эса ушбу ёндашувни қўллаш ёшга мос рухсат этилган препаратлар сонининг чекланганлиги билан мураккаблашади.

5-жадвал

ММА ва опиоид моноаналгезия қўлланилган янги туғилган чақалоқларнинг тавсифи

Кўрсаткич	ММА гуруҳи	Промедол гуруҳи	p
Беморлар сони	59	45	p>0,05
Жинс (ўғил/қиз)	30/29	27/18	p>0,05
Тана вазни, г	2984±650	3178±540	p>0,05
Бўйи, см	49,7±5,2	51,4±4,3	p>0,05
Чала туғилганлар	8	9	p>0,05

Гуруҳлар ўртасида асосий клиник-демографик кўрсаткичлар бўйича статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар аниқланмади (p>0,05). Оғриқ даражаси ва хаётий муҳим функциялар 48 соат давомида ҳар 2 соатда мунтазам баҳолаб борилди.

Кортизол ва кондаги глюкоза миқдори 4 босқичда ўрганилди: операциягача, операциядан сўнг дарҳол, 24 соатдан кейин ва 48 соатдан кейин. Парацетамол ҳамда ибупрофеннинг хавфсизлигини баҳолаш мақсадида биокимёвий кўрсаткичлар ва қон формуласи анальгетикларни тайинлашдан олдин ҳамда 48 соатдан кейин текширилди.

Хулоса. Янги туғилган чақалоқлар жарроҳлиги амалиётига мултимодал аналгезия (ММА) технологиясининг жорий этилиши қуйидаги муҳим натижаларни аниқлаш ва ҳужжатлаштириш имконини берди:

1. Операциядан кейинги даврда опиоид анальгетик – промедолни қўллаш частотаси ва умумий дозаси 2,5 бараварга камайгани қайд этилди. Бу ҳолат даволаш самарадорлигини сақлаб қолган ҳолда опиоид юкламасини сезиларли даражада қисқартириш мумкинлигини кўрсатди.

2. Реанимация ва интенсив терапия бўлимида (ОРИТ) қолиш муддатининг қисқариши ҳамда умумий тиббий ресурслардан фойдаланиш ҳажмининг камайиши кузатилди. Ушбу натижалар мултимодал оғриқсизлантириш концепцияси ва периператсион хавфларни бошқариш тамойилларининг самарадорлигини тасдиқлайди.

Умуман олганда, олинган маълумотлар янги туғилган чақалоқлар жарроҳлиги ва интенсив терапия амалиётида такомиллаштирилган мултимодал аналгезия усулини кенг қўллаш мақсадга мувофиқлигини кўрсатди. Мазкур ёндашув оғриқ синдромини самарали назорат қилиш, опиоид препаратларга бўлган эҳтиёжни камайтириш ҳамда беморларнинг тезроқ тикланишига хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Боггини Т., Pozzoli С., Schiavolin П., эт ал. Cumulative Procedural Pain and Brain Development in Very Premature Infants: A Systematic Review of Clinical and Preclinical Studies. *Neurosci Biobehav Rev.* 2021;123:320–336.
2. Devsam Б.У., Kinney S. The Clinical Utility of Pain Assessment Tools in Ventilated, Sedated and Muscle-Relaxed Neonates. *Aust Crit Care.* 2021;34(4):333–340.
3. Глензел Л., do Nascimento Oliveira P., Marchi Б.С., эт ал. Validity and Reliability of Pain and Behavioral Scales for Preterm Infants: A Systematic Review. *Паин Манэг Нурс.* 2023;24:э84–э95.
4. Cavallaro Г., Mosca F., Помагноли С., эт ал. Pharmacological Therapy of Neonatal Analgosedation. *Фронт Педиатр.* 2026;14:1757704.
5. Jancova X., Pokorna P. Multimodal Pain Management in Extremely Low Birth Weight Neonates. *ИнтечОпен.* 2023.
6. Canadian Paediatric Society. Managing Pain in Newborns: A Multidimensional Approach. *Паэдиатр Чилд Хеалтх.* 2024.
7. Геуденс Ж., Teunkens A. Analgesia in Pediatric Abdominal Surgery: A Literature Review. *Ж Педиатр Сург Опен.* 2025;100199.
8. Pehlajani Y., Gupta K.C., Bokade S. Postoperative Pain Management in Neonatal Surgery: Evaluating the Role of Multimodal Analgesia. *J Neonatal Surg.* 2025;14(4C):419–425.

9. Сатвалдиева Э.А., Дурдиев Н.Й., Ахмедов Б.Р. Application of a Multimodal Approach to Postoperative Pain Management in Neonatal Surgery. *Central Asian Journal of Medicine*. 2026;2(1):45–52.
10. Hall R.W., Anand K.J.S. Pain Management in Newborns. *Слин Перинатол*. 2020;47(2):261–274.
11. McPherson C., Ortinau C.M., Vesoulis Z. Practical Approaches to Sedation and Analgesia in the Neonatal Intensive Care Unit. *Слин Перинатол*. 2022;49(2):295–311.
12. Carbajal P., Rousset A., Danan C., et al. Epidemiology and Treatment of Painful Procedures in Neonates in Intensive Care Units. *ЖАМА Педиатр*. 2021;175(5):e210217.
13. Ranger M., Grunau R.E. Early Repetitive Pain in Preterm Infants and Long-Term Neurodevelopmental Outcomes. *Чилдрен*. 2023;10(4):612.
14. Fitzgerald M., Walker S.M. Infant Pain Management: Evidence and Future Directions. *Lancet Child Adolesc Health*. 2022;6(1):35–47.
15. Disma H., O'Leary J.D., Loepke A.W., et al. Anesthesia and the Developing Brain: Current Evidence and Clinical Practice. *Пәэдиатр Анаэстх*. 2024;34(1):10–20.
16. Давидсон А.Ж., Мортон Н.С., Арнуп С.Ж., et al. Apnea After Neonatal Anesthesia and Analgesia: Updated Evidence. *Анестхесиологй*. 2021;134(2):253–266.
17. Ананд К.Ж.С., Эрикссон М., Бойле Э.М., et al. Assessment and Management of Pain in Newborn Infants: International Consensus Recommendations. *Педиатр Рес*. 2023;93(5):1201–1214.
18. Лаго П., Гаретти Э., Беллиэни С.В., et al. Systematic Assessment of Pain in Neonates and Infants. *Early Hum Dev*. 2021;157:105373.
19. Сампбелл-Ео М., Эрикссон М., Benoit B. Non-Pharmacological and Multimodal Strategies for Neonatal Pain Management. *Семин Фетал Неонатал Мед*. 2022;27(3):101337.
20. Eccleston C., Фишер Е., Howard R.F., et al. Delivering Transformative Action in Paediatric Pain: A Lancet Child & Adolescent Health Commission. *Lancet Child Adolesc Health*. 2021;5(1):47–87.
21. Walker S.M. Long-Term Impact of Neonatal Pain and Analgesic Exposure. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed*. 2023;108(4):364–369.
22. Мехлер К., Обертхуэр А., Келлер Т., et al. Multidisciplinary Approaches to Pain Prevention and Management in Neonates. *Neonatology*. 2022;119(5):547–556.
23. Zwicker J.G., Grunau P.Э., Miller S.P. Neonatal Pain, Opioid Exposure and Neurodevelopmental Outcomes: Current Perspectives. *Педиатр Рес*. 2021;89(1):15–23.

Иқтибос учун: Сатвалдиева Э.А., Дурдиев Н.Я. Неонатал жарроҳликда операциядан кейинги оғриқсизлантиришда мултимодал ёндашув // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 73–78. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20567488>